

UNIVERSITAT ROVIRA i VIRGILI
Facultat de Ciències
de l'Educació i Psicologia

La inclusió d'estudiants amb diversitat funcional a la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia (FCEP) de la URV

Guia per a estudiants

Índex

0. Introducció	3
1. Soc un estudiant amb diversitat funcional a la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia de la URV. Quins passos he de seguir?	4
Pas 1: Acredita la teva condició de persona amb diversitat funcional.....	4
Pas 2: Informa la Universitat: el Servei d'Atenció a les Diversitats.....	5
Pas 3: Demana tutoria amb els professors i professores de les assignatures .	6
Pas 4: Demana tutoria amb el tutor o tutora del Pla d'acció tutorial (PAT)	6
Pas 5: Posa't en contacte amb la Unitat d'Accessibilitat Digital del Servei de Recursos Educatius (SREd) si ho necessites.....	7
Pas 6: Recorre al coordinador o coordinadora de titulació si cal	7
2. Recursos per a l'atenció als estudiants amb diversitat funcional a la URV. 8	8
Servei d'Atenció a les Diversitats.....	8
Servei de Recursos Educatius - Suport a l'Accessibilitat Digital.....	9
Atenció en el marc del Pla d'acció tutorial.....	9
Tutoria en el marc de les assignatures	10
Coordinació de la titulació	10
CRAI inclusiu.....	10
Servei d'Atenció Psicològica.....	10
Informació sobre tràmits administratius	11

0. Introducció

La diversitat funcional¹ forma part de la realitat social i cada vegada és més present i més visible a les aules universitàries. Tot i que la Universitat disposa de serveis i recursos per atendre la diversitat funcional dels estudiants, no sempre són coneguts i prou visibles entre el col·lectiu per poder rebre l'atenció necessària.

En una enquesta² realitzada entre abril i maig de 2024 a una mostra representativa d'estudiants de la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia (FCEP), dels diferents graus i seus, un 9% s'identificava com a estudiant amb diversitat funcional, incloent-hi situacions de discapacitats sensorials, motrius, trastorns específics de l'aprenentatge (per exemple dislèxia), trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat o sense (TDAH), condició de l'espectre de l'autisme (CEA), o altes capacitats intel·lectuals.

Recursos específics com el Servei d'Atenció a les Diversitats, o el suport que es pot proporcionar per mitjà del Pla d'acció tutorial (PAT), són poc coneguts entre l'estudiantat. A més, alguns estudiants ens han manifestat que no saben a qui havien de recórrer per informar o demanar suport en relació amb la seva discapacitat o altres formes de diversitat funcional.

L'objectiu d'aquesta guia és ajudar a superar aquesta barrera en l'accés a la informació sobre atenció a la diversitat funcional dels estudiants de la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia (FCEP) a la URV. Amb aquest objectiu, aquesta guia consta de dues parts. La primera estableix el protocol que ha de seguir un estudiant de la FCEP amb diversitat funcional perquè es tinguin en compte les seves necessitats, si així ho vol, durant els estudis a la Facultat. Preguntes com "què he de fer?", "com em poden ajudar?" o "a qui m'he d'adreçar?", són les que es volen respondre per mitjà d'aquest protocol. La segona part recull els recursos existents a la URV per a l'atenció dels estudiants amb diversitat funcional, una breu explicació de cadascun, així com la informació de contacte, si escau.

Així, esperem que aquesta guia³ ens ajudi a tenir una Facultat i una Universitat més inclusives.

¹ La diversitat funcional fa referència a un conjunt molt ampli de formes de diversitat en les capacitats de les persones que fan que difereixin de la població "típica". Són formes de diversitat funcional les discapacitats físiques, sensorials o intel·lectuals, les altes capacitats intel·lectuals, les dificultats específiques d'aprenentatge com la dislèxia, els trastorns de l'aprenentatge de l'escriptura o el càlcul, el trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat o sense, o els trastorns del desenvolupament, com el trastorn de l'espectre de l'autisme, entre altres.

² Aquesta enquesta s'ha portat a terme en el marc del projecte d'innovació docent "+CAPACITATS: Pla d'innovació per a la millora de la inclusió dels estudiants amb diversitat funcional a la universitat" (07GI2306).

³ Guia elaborada en el marc del projecte d'innovació docent "+CAPACITATS: Pla d'innovació per a la millora de la inclusió dels estudiants amb diversitat funcional a la universitat" (07GI2306), format per l'equip docent de la FCEP: Sílvia Molina (coordinadora), José Miguel Jiménez, Núria Voltas, Elena Castarlenas, Sandra Gilabert i M. Teresa Gámez, i revisada per professorat i estudiantat de la FCEP.

1. Soc un estudiant amb diversitat funcional a la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia de la URV. Quins passos he de seguir?

A continuació trobaràs descrita la seqüència de les accions que pots realitzar com a estudiant amb diversitat funcional a la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia (FCEP) de la URV.

Pas 1: Acredita la teva condició de persona amb diversitat funcional

Primer de tot cal acreditar la teva condició de persona amb diversitat funcional. La URV no disposa d'aquest servei, però sí que et pot ajudar a emprendre accions que permetin respondre a les teves necessitats si aquesta condició està acreditada.

- Si ja tens aquesta condició acreditada i disposes d'un diagnòstic i informes relacionats, recopila aquesta informació per poder-la presentar a la Universitat.
- Si saps que tens diversitat funcional o en tens sospites però no la tens acreditada, cal que en primer lloc acreditis aquesta condició. Caldrà que acudeixis a un servei professional extern perquè et facin una avaluació i reuneixin la informació necessària per proporcionar-te els documents que acreditin la teva condició.

Pas 2: Informa la Universitat: el Servei d'Atenció a les Diversitats

El Servei d'Atenció a les Diversitats és la unitat de la URV que s'encarrega de centralitzar la resposta a les necessitats dels estudiants amb diversitat funcional a la URV i és el primer lloc on has d'informar de la teva condició.

- Posa-t'hi en contacte mitjançant el formulari que hi ha al [web del Servei d'Atenció a les Diversitats](#). No esperis que comenci el curs o que apareguin dificultats; com més aviat informis, molt millor.
- En el formulari has d'incloure les adaptacions que sol·licites. Si no saps quines adaptacions demanar, pots posar-hi "No sé quines adaptacions demanar" i les incorporaran des del SAD. En el mateix formulari has d'adjuntar la documentació acreditativa sobre el diagnòstic o condició que presentes. Aquests documents són confidencials i només els rep i llegeix personal del Servei d'Atenció a les Diversitats.
- Després de revisar tota la informació, el Servei d'Atenció a les Diversitats emetrà un informe adreçat als professors amb recomanacions d'actuacions i/o adaptacions per respondre a les teves necessitats. L'informe no conté cap informació de diagnòstic, ja que és una informació personal i confidencial —tu decideixes si la comparteixes o no i amb qui—, només fa referència a les dificultats que pots presentar en el context acadèmic universitari i a les mesures que es poden aplicar per ajudar-te. Aquestes mesures poden incloure aspectes com adaptacions en els materials docents, en les metodologies o en les activitats d'avaluació (per exemple, es pot recomanar que disposis de temps addicional als exàmens o que te'ls facilitin en un format específic que pugui ser més adequat), entre altres.
- El Servei d'Atenció a les Diversitats enviarà l'informe al coordinador o coordinadora de la titulació perquè el faci arribar als professors i professores del curs. Tingues en compte que qualsevol possible adaptació que necessitis ha de partir d'aquest informe. Ni els professors de les assignatures ni els coordinadors de titulació poden rebre ni prendre decisions a partir d'altres documents confidencials (diagnòstics, informes, etc.) que ho justifiquin.
- A més, es valorarà si es necessiten suports específics i/o si cal contactar amb altres serveis de la mateixa Universitat —com poden ser el Servei de Recursos Educatius (SREd) per assessorar en temes d'accessibilitat digital o el Servei d'Atenció Psicològica (SAP)— o externs —com l'ONCE, per exemple, entre d'altres.
- L'informe té vigència fins que acabis els estudis, però pots tornar a contactar amb el Servei d'Atenció a les Diversitats més endavant si cal, en cas que apareguin noves necessitats o en cas que n'hi hagi alguna que consideris que no està coberta.

En aquest punt potser et preguntes: he de revelar la meva condició de persona amb diversitat funcional?

En cap cas estàs obligat/da a revelar aquesta condició, ja que és informació personal. Però has de tenir en compte que fer-ho permet que la institució conegui les teves necessitats i això facilitarà que les puguem atendre com cal, perquè puguis cursar els estudis en les millors condicions possibles.

Pas 3: Demana tutoria amb els professors i professores de les assignatures

És molt important que tan aviat com tinguis el contacte dels professors i professores que t'impartiran les assignatures de cada curs, t'hi posis en contacte per:

- Assegurar que tenen l'informe amb orientacions del Servei d'Atenció a les Diversitats i estan al cas de les teves necessitats. Si l'informe s'ha emès durant el curs actual, els l'haurà fet arribar el coordinador o coordinadora de titulació. Si l'informe s'ha emès en cursos anteriors, els l'hauràs de fer arribar tu mateix o tu mateixa. Com dèiem al pas anterior, no esperis que apareguin dificultats, tampoc no esperis que arribi el moment de l'avaluació, com més aviat tinguem la informació, millor.
- Compartir quines són les teves dificultats, i els aspectes que et puguin preocupar en el seguiment de les assignatures.
- Partint del que s'ha fet constar a l'informe del Servei d'Atenció a les Diversitats, pactar els aspectes concrets del desenvolupament i l'avaluació de les assignatures que siguin necessaris. És important tenir en compte que en cap cas les adaptacions o altres mesures que s'apliquin poden implicar una reducció dels resultats d'aprenentatge o grau d'assoliment de les competències que s'exigeixen a la titulació.
- En el transcurs de les assignatures, demana les tutories que necessitis per resoldre dubtes o altres dificultats que apareguin. Cada docent té assignades hores d'atenció als estudiants, aprofita-les.
- Recorda que tant el contingut de l'informe proporcionat pel Servei d'Atenció a les Diversitats com altres informacions relacionades que hagis pogut facilitar als docents són confidencials i no es poden compartir sense el teu permís.

Pas 4: Demana tutoria amb el tutor o tutora del Pla d'acció tutorial (PAT)

Cada curs, el teu grup té assignat un tutor o tutora que, a més, serà docent d'una de les assignatures del curs. Més enllà de les tutories amb el professor o professora en el marc de cada assignatura, el tutor o tutora et pot facilitar el seguiment del curs acadèmic i et pot orientar en la resolució de qüestions acadèmiques més generals i transversals.

- Tan aviat com sàpigues qui és el teu tutor o tutora del Pla d'acció tutorial (PAT), posa't-hi en contacte i demana una tutoria. Pots compartir amb ell o ella les teves dificultats i necessitats, com s'estan abordant i resolent, i els dubtes que puguis tenir en el seguiment dels estudis durant el curs.
- Proposa al teu tutor o tutora fer tutories periòdiques (segons les teves necessitats, mínim una per quadrimestre) per tal de fer aquest seguiment del curs, i demana altres tutories si les necessites.

Pas 5: Posa't en contacte amb la Unitat d'Accessibilitat Digital del Servei de Recursos Educatius (SREd) si ho necessites

El Servei de Recursos Educatius (SREd) disposa d'una Unitat d'Accessibilitat Digital.

- Si ho necessites, pots compartir amb aquesta Unitat la informació que consta a l'informe del Servei d'Atenció a les Diversitats.
- Amb aquesta informació, la Unitat d'Accessibilitat Digital et pot ajudar si tens alguna necessitat de suport per accedir a les eines digitals que t'ofereix la Universitat (per exemple, el Campus Virtual) i utilitzar-les.
- També pots contactar amb el CRAI inclusiu perquè et faciliti eines, materials i serveis adequats a les teves necessitats.

Pas 6: Recorre al coordinador o coordinadora de titulació si cal

El coordinador o coordinadora de titulació és la persona responsable del funcionament de la globalitat de la titulació a la Facultat. Pots posar-t'hi en contacte, si consideres que:

- Tens dubtes respecte com pots cursar la titulació, per exemple si pots matricular menys crèdits, o amb relació a les pràctiques.
- Hi ha necessitats que no han quedat cobertes en els passos anteriors.
- Necessites alguna adaptació o suport material a la Facultat.

2. Recursos per a l'atenció als estudiants amb diversitat funcional a la URV

A continuació trobaràs un recull dels diferents serveis i recursos de què disposem per atendre les necessitats d'estudiants amb diversitat funcional.

Servei d'Atenció a les Diversitats

El Servei d'Atenció a les Diversitats és un servei de la URV que té com a objectiu donar resposta a les peticions dels estudiants amb diversitat funcional i facilitar les adaptacions necessàries en les instal·lacions, els mitjans tecnològics, aspectes normatius, i desenvolupament i avaluació de les assignatures ajustades a la situació de cada estudiant perquè pugui desenvolupar la seva vida universitària amb normalitat. El servei s'encarrega d'aspectes relacionats amb instal·lacions i infraestructures, adaptació del mínim de crèdits que cal matricular per curs acadèmic, i adaptacions curriculars de les matèries.

Al web del servei trobaràs un correu electrònic de contacte i un formulari de sol·licitud per informar de les teves necessitats i fer la demanda.

- Web del [Servei d'Atenció a les Diversitats](#)
- Correu electrònic de contacte: atenciodiversitat@urv.cat

Servei de Recursos Educatius - Suport a l'Accessibilitat Digital

El Servei de Recursos Educatius (SREd) de la URV té com a missió promoure la integració de les tecnologies de l'aprenentatge i el coneixement en l'activitat docent i oferir respostes integrals que millorin el procés d'ensenyament i aprenentatge. Com a part d'aquesta missió, s'encarrega de potenciar l'accessibilitat digital, és a dir, l'accés de totes les persones a la tecnologia, incloent-hi les persones amb discapacitats auditives, cognitives, neurològiques, físiques, visuals i trastorns de la parla. En aquest sentit, atén específicament els estudiants amb necessitats d'acompanyament en l'àmbit de l'accessibilitat digital.

Com a estudiant, el SREd et proporcionarà formació, suport i acompanyament en el Campus Virtual i la resta d'eines digitals que t'ofereix la Universitat, per exemple, el correu electrònic, el sistema de videoconferència, entre altres.

- Web del [Servei de Recursos Educatius](#)
- Web de la Unitat d'[Accessibilitat Digital](#)
- [Protocol d'atenció en Accessibilitat Digital a l'estudiant](#)
- Correu electrònic de contacte: accessibilitat.digital@urv.cat

Atenció en el marc del Pla d'acció tutorial

El Pla d'acció tutorial (PAT) és un servei que ofereix la Universitat pel qual tots els estudiants tenen un tutor o tutora acadèmic. A la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia (FCEP), l'objectiu d'aquesta acció tutorial és facilitar als estudiants l'ajut i les directrius necessàries per millorar la seva integració a la Universitat i afavorir l'èxit acadèmic. Concretament, el Pla d'acció tutorial (PAT) està dissenyat per:

- Facilitar als estudiants el seu procés d'incorporació i/o de desenvolupament en el món universitari.
- Seguir de forma individual i personalitzada el procés acadèmic dels estudiants.
- Ajudar a millorar el rendiment acadèmic dels estudiants.
- Potenciar, si és el cas, la inserció laboral dels estudiants en finalitzar els estudis.⁴

En el cas de la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia (FCEP), la tutoria acadèmica es basa en l'acompanyament dels estudiants per part d'un únic docent per a cada curs/grup, com a figura de referència. Aquest tutor o tutora és algun dels professors que teniu durant aquell curs, la qual cosa facilita que us pugueu conèixer i estar-hi en contacte. Es diferencia de l'atenció personalitzada de cada matèria pel seu caràcter transversal en les diferents matèries i cursos. En el marc del Pla d'acció tutorial (PAT) es fan tant tutories grupals com individuals, atenent a les demandes, necessitats i particularitats de cada estudiant.

- Consulta l'assignació de [tutors del Pla d'acció tutorial \(PAT\)](#) de cada grau i curs.

⁴ Pla d'acció tutorial. Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia. URV. Desembre de 2019.

Tutoria en el marc de les assignatures

Cada professor o professora que imparteix docència a la URV té assignades unes quantes hores setmanals d'atenció als estudiants per resoldre dubtes o abordar altres qüestions relacionades amb cada assignatura. Les tutories poden ser presencials o a distància per videoconferència, en l'horari d'atenció que cada docent té establert o en altres horaris convinguts.

A la guia docent de cada assignatura hi trobaràs el correu electrònic de tots els professors, amb qui pots contactar per demanar tutoria.

- Consulta les [Guies docents de les assignatures](#)

Coordinació de la titulació

El coordinador o coordinadora de cada titulació s'encarrega de gestionar el funcionament general de la titulació, les assignatures i els docents. Els coordinadors i coordinadores de titulació tenen un horari d'atenció per als estudiants. Si tens algun dubte sobre la teva titulació, pots demanar una cita.

- Consulta els [coordinadors de titulacions de la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia \(FCEP\)](#)

CRAI inclusiu

El Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació (CRAI) treballa per ser un espai inclusiu i accessible per a tothom. Amb aquesta finalitat, disposa d'instal·lacions accessibles i posa a disposició dels usuaris diversos equipaments, serveis, eines 2.0 i fons documental adaptats a les diferents necessitats. També ofereix atenció personalitzada, que pots sol·licitar al taulell d'informació i préstec o per correu electrònic.

- Consulta la [Guia del CRAI inclusiu](#)
- Correu electrònic de contacte: crai.inclusiu@urv.cat

Servei d'Atenció Psicològica

El Servei d'Atenció Psicològica a l'Estudiant és un servei d'assessorament confidencial i gratuït destinat als estudiants de la URV que té com a objectiu afavorir l'adaptació a l'àmbit universitari, facilitar l'estabilitat emocional, millorar el rendiment acadèmic i assessorar sobre la conveniència d'iniciar algun tipus de tractament. Si passes per alguna situació que afecta el teu benestar psicològic i el teu rendiment acadèmic, pots contactar amb aquest servei, que t'ofereix assessorament fins a un màxim de tres consultes i orientació sobre diverses opcions de tractament, en cas que sigui necessari.

Al web del servei trobaràs informació i un formulari de sol·licitud de cita.

- Web del [Servei d'Atenció Psicològica](#)
- Correu electrònic de contacte: atenciopsicologica@urv.cat

Informació sobre tràmits administratius

Com a estudiant amb diversitat funcional pots tenir dubtes sobre si hi ha tràmits dels quals et pots beneficiar. A la web de tràmits administratius d'estudiants de grau trobaràs un recull dels tràmits que et poden interessar com a estudiant. A més, com a estudiant amb diversitat funcional et pot interessar saber que els estudiants amb discapacitat acreditada es poden acollir a la consideració d'estudiant a temps parcial, que implica matricular-se cada curs acadèmic d'entre 18 i 48 crèdits ECTS.

Si tens dubtes sobre els tràmits administratius, consulta la web o contacta amb la Secretaria de Gestió Acadèmica del Campus.

- Web de [tràmits administratius dels estudiants de grau](#)
- Consulta la informació sobre la [consideració d'estudiant a temps parcial \(grau\)](#)
- Informació de la [Secretaria de Gestió Acadèmica del Campus Sescelades](#)